

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВ РЕКЛАМЫ СФЕРЫ МЕДИЦИНЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6449120>

Гафуров Б.З.

*доктор философии PhD доцент кафедры
узбекского языка и литературы*

*Бухарского государственного
медицинского института им. Абу Али ибн Сино*

По мнению Г.Т. Каримовой, «каждый рекламный текст медицинского характера соответствует критериям текстовости, выделенным в лингвистической литературе. Это зафиксированные в письменном виде и звучащие по радио рекламные тексты, состоящие из определенного набора предложений, обусловленного прагмаязыковой организацией рекламного дискурса» [2, с.9].

В данном анализе нами выбраны тексты реклам предназначенные для членов всей семьи, так как тема семьи в рекламных текстах медицинского назначения является актуальной для лингвистического исследования, особенно в плане сопоставления языков.

Для предотвращения искривления осанки или позвоночника среди детей, которые не правильно сидят за партой, за столом, при ходьбе или выполнении движений и у взрослых, кто ведет сидячий образ жизни, при длительной сидячей работе, при усталости многие врачи назначают носить им электронные корректоры для осанки. Производители электронного корректора для осанки при производстве разрабатывают модели для взрослых и детей с любой комплекцией с учётом анатомического строения тела каждого пола. Текст рекламы вибрирующего электронного корректора для осанки гласит о превосходстве этой медицинской техники. В целях передачи пользователям это превосходство в нами анализированном тексте рекламы данного механизма составителями использованы заглавные буквы при оформлении содержания всего текста. И сам текст составлен как положительный отзыв и рекомендация. Например:

- текст рекламы на узб.яз., «QOMATNI TIK TUTISH UCHUN BOLALAR VA KATTALAR UCHUN VIBRATSIYALI ELEKTRON KARSET. MASALAN: AGAR SIZ EGILIB YURSANGIZ KARSET SIZGA QADDINGIZNI TIK TUTING DEGAN MANODA BIRDAN VIBRATSIYA BERADI. EGILIB QOLSANGIZ AQILLI

KARSET BUNI DARXOL SEZADI VA ESLATUVCHI OGOXLANTIRUVCHI SIGNAL ISHGA TUSHADI VIBRATSIYA ISHLAB KETADI. BU BUKURLIKDAN QUTULISH UCHUN ENG YAXSHI MURABBIYDIR».

Во многих семьях большим спросом пользуется фармацевтический препарат **ЛинАква**, предназначенный для комплексного лечения ЛОР заболеваний, в целях промывания и орошения полости носа. Пример **на рус.яз.**: «**ЛинАква дышите морем! Морская вода для всей семьи**». Как видно текст данной рекламы состоит из из двух простых предложений: одно восклицательное и одно повествовательное предложение. В каждом из этих предложений автором используется слово «**море**». В первом восклицательном предложении существительное «**море**» приобрел форму Т.п. **морем** (чем?) и выполняет функцию дополнения, а во втором повествовательном, это слово выражается как прилагательное **морская** (какая?), которое выполняет роль определения.

Острые респираторные вирусные инфекции ОРВИ - это и есть простуда, которой может заразиться каждый член семьи при слабом иммунитете. Если своевременно не бороться с этой болезнью, то она как вирус успеет поражать дыхательные пути, что может понести серьёзные последствия. В группу лекарств против простуды можно включить такие препараты, как «**Руферон**», «**Амиксин**», «**Циклоферон**», «**Арбидол**», «**ПАРАЦЕТАМОЛ ЭКСТРАТАБ**», «**Ингавирин**» и т.п. А тексты реклам этих средств против простуды на русском языке оформлены следующим образом: «**Rezistol ЗАЩИТА ОТ ПРОСТУДЫ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ. Разрешен с 1 года**» или «**Лазолван таблетки от кашля. Отхаркивающее, муколитическое средство. Для взрослых и детей с 6 лет**». Если в первом тексте рекламы в содержании присутствует слово простуда, то во втором указаны симптом и свойство устраняющие его.

Средства против диареи помогают всем членам семьи во время неловких ситуаций, то есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, их можно назвать спасателями. Они содержат в себе оральные регидратационные соли. К ним можно отнести такие фармацевтические препараты, как «**Стопдиар**», «**Энтерол**», «**Imodium**», «**ORSA**», «**ЛЮФЛАТИЛ**», «**ЭНТЕРОФУРИЛ**» и т.д. Среди них особо выделяется рекламный текст препарата «**Энтерол**», который содержит в себе глаголы-антонимы выраженные в ж.р. Пример **на рус.яз.**: «**ENTEROL Для детей и взрослых. Диарея пришла, диарея ушла**». А текст рекламы препарата против диареи **на узб.яз.**: «**Lacto G barcha oila a'zolari uchun!**» как восклицательное предложение нам даёт понять, что **Lacto G** подойдет для всей семьи.

Многие из нас могут думать то, что фармацевтические компании производят лекарственные препараты в виде сиропа и они обычно предназначаются детям. Но в ходе нашего исследования мы столкнулись теми фактами, которые могут доказать, что лекарства, производимые в виде сиропа для взрослых не уступают по количеству сиропам предназначенным детям. Кроме этого мы выявили группу фармацевтических препаратов в виде сиропа, подходящие для членов всей семьи [1]. Ниже приведены тексты реклам от фармацевтических компаний, которые оформлены на русском и узбекском языках, в них рекламируются лекарства в виде сиропа. Например:

- **рекламные тексты сиропов для детей:** в рус. яз., «ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ сироп» // «КЕТОТИФЕН сироп» // «БОФЕН сироп» // «АМБРАКСОЛ сироп» // «сироп СОЛОДКОВОГО КОРНЯ» и т.п. Учитывая возраст детей, для которых предназначены эти сиропы при составлении таких рекламных текстов авторами избегается от многословия или предложений со сложными синтаксическими конструкциями, кратко говоря все просто и доступно.

- **рекламные тексты сиропов для взрослых:** в рус. яз., «СИРОП АЛТЕЙКА с исландским мхом. Натуральный продукт на основе целебных трав. Приготовлен на основе растительного сырья алтея, исландского мха, чабреца, калины, календулы, душицы» и в узб.яз., «*Sirop VAM Siz uchun Kamqonlik va immunitetni oshiruvchi, jigarni himoyalovchi vosita*». А в текстах рекламы сиропов для взрослых предложения приобрели другой облик, т.е. в них помимо главных членов предложения, присутствуют и второстепенные, которые выражают большой поток полезной информации.

- **рекламные тексты сиропов для всей семьи:** в рус. яз., «Новекс Амброксол – сироп от кашля для всей семьи. Свободное дыхание, без кашля» или реклама этого же препарата, только отраженная в другом рекламном тексте: «Новекс Амброксол- сироп от кашля для всей семьи: Разжижает мокроту и оказывает выраженное отхаркивающее действие. Не содержит спирта. Не оказывает седативного эффекта. С приятным вкусом. Будьте здоровы с Новекс Амброксол! Спрашивайте в ближайшей аптеке вашего города или онлайн».

Итак, следует отметить, что тема гендера широко применяется в рекламных текстах сфер медицины, фармацевтики и ряд медицинских услуг, которые предназначены для членов всей семьи. Содержа в себе медицинскую лексику, рекламный текст имеет языковые особенности, с помощью которых можно отличить гендерное соотношение и различия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gafurov B.Z. Discourse about the peculiarities of the theme of male gender in advertising texts in Russian and Uzbek (on the material of medical vocabulary). **European Journal of Modern Medicine and Practice (EJMMP)**. – Belgium. Vol. 2, No 2, January 2022. –Р. 4-8. <http://www.innovatus.es/index.php/ejmmp>
2. Каримова Г.Т. Лингвопрагматика медицинского рекламного дискурса. Автореферат канд. филол. наук. – Уфа, 2012. – 27с.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополненное 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: А ТЕМП, 2007. – 944 с.
4. Энциклопедический словарь медицинских терминов. –М.: Советская энциклопедия. –1982–1984 гг.

